

جامعة قناة
نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
كلية التجارة والاقتصاد
قسم الإحصاء والمعلومات

توزيع القوة الأسي المحول: النظرية والتطبيقات

قُدمت هذه الدراسة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الإحصاء
كلية التجارة والاقتصاد

إعداد:

ثورة مجاهد أحمد القدسي

إشراف:

أ.م.د/ أحمد علي عمر هريرة

أستاذ الإحصاء المشارك

قسم الإحصاء والمعلومات - كلية التجارة والاقتصاد

جامعة قناة

1445 هـ / 2023 م

ملخص الدراسة

نظرًا لأن التحليل الإحصائي يحتاج لتوزيعات تكون أكثر مرونة وملائمة عند استخدامها في نمذجة مختلف أنواع بيانات الظواهر الحقيقية، بالأونة الأخيرة أظهر الكثير من الإحصائيين والدارسين اهتمامًا متزايدًا لتطوير التوزيعات الاحتمالية الأساسية، وأُتُرحت العديد من الطرق الإحصائية التي تعتمد على إضافة معالم لهذه التوزيعات بغرض الحصول على عائلات توزيعات جديدة من فئات التوزيعات الأساسية (الكلاسيكية) تكون خصائصها الإحصائية أكثر مرونة.

في الدراسة الحالية أُستخدم تعميم العائلة الأسيّة على توزيع القوة لينتج توزيع القوة الأسي ثم طُبّق تعميم خارطة تحويل الرتب الترتيبية على توزيع القوة الأسي وذلك بإضافة معلمة تحويل لينتج توزيع جديد يسمى بتوزيع القوة الأسي المحول (TEP) ذو الأربع معالم معلمة قياس ومعلمتين شكل ومعلمة تحويل. ولقد حُسبت جميع الدوال الإحصائية الممكنة للتوزيع الجديد (TEP) كدالة التوزيع التراكمية ودالة الكثافة الاحتمالية ودالة البقاء على قيد الحياة ودالة الموثوقية ودالة معدل الخطر كما أُشتقت عدد من الخصائص الإحصائية والرياضية الممكنة للتوزيع الجديد (TEP) كالعزوم والدالة المولدة للعزوم وقيم التقسيمات الجزئية ومتوسط الانحرافات وريبي وشانون إنتروبيا والإحصاءات المرتبة.

أُستخدمت المحاكاة وطريقة الإمكان الأعظم لتقدير معالم التوزيع الجديد (TEP) المجهولة ودراسة خصائصها الإحصائية، وقد أظهرت النتائج أن مُقدرات المعالم عند أحجام العينات المختلفة كانت مُتسقة وكفؤة، وذلك من خلال دراسة عدد من الخصائص الإحصائية كالتحيز (Bias) والجذر التربيعي لمتوسط مربع الخطأ (RMSE) والتباين المُقارب (ASV) وتباين العينة المحدود (FSV). دُرست فترات الثقة لمعالم التوزيع الجديد وأُختبر أدائها من حيث تحقيقها لاحتمالات الخطأ الأسمي وتمائل الاحتمالات الدنيا والعليا وقد بينت النتائج تماثل احتمالات فترات الثقة لمعالم التوزيع الجديد (TEP).

لاختبار ملائمة البيانات للتوزيع الجديد (TEP) وجودة النموذج ككل أُستخدمت ثلاث مجموعات لبيانات حقيقية لنساء وأطفال مصابين بالسرطان يقيموا بدار الحياة التابعة للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان—صنعاء، خلال الفترة من فبراير وحتى ديسمبر 2022م، وقُورن بين التوزيع الجديد (TEP) وعدد من توزيعاته الفرعية، وأُستخدمت مقاييس جودة الملائمة ومقاييس جودة التوفيق والمطابقة من خلال استخدام معايير المعلومات $[-2\ell, AIC, AIC_c \text{ and } HQIC]$ ، وقد أظهرت النتائج أن النموذج (TEP) يُحقق أقل قيم معايير المعلومات مقارنة بغيره نماذج الفرعية (دالة القوة والقوة الأسي والقوة المحول) وهذا بدوره أكد قوة هذا النموذج وقدرته وملائمته في تحليل أنواع مختلفة من البيانات وإمكانية استخدامه كنموذج بديل لنماذج الفرعية عند نمذجة وتحليل مختلف بيانات الظواهر الحقيقية.

Abstract

The development of generalized classes of distributions have attracted the attention of both theoretical and applied statisticians in recent times due to their flexible statistical properties. In this study, the Transmuted Exponentiated Power Distribution (TEP) has been derived using Exponentiated Power Distribution (EP) distribution and the Quadratic Rank Transmutation Map (QRTM). The statistical properties of the new distribution were derived and various sub-models were defined. The analytical expressions and shapes of the distribution function, probability density function, hazard rate function and reliability function are studied.

The maximum likelihood estimation technique is used for estimating the new distribution parameters. Simulation experiments are conducted to illustrate the consistency of maximum likelihood estimates, and the finite sample performance of the estimators is assessed by simulation. The asymptotic confidence intervals for the parameters are also obtained based on asymptotic variance-covariance matrix. The results revealed that the maximum likelihood estimators for the parameters were consistent. The performances in terms of the attainment of the nominal error probability and symmetry of lower and upper probabilities were investigated and compared.

Applications of the proposed distribution and sub-models were demonstrated using three real data sets for individuals with cancer residing in Dar Al-Hayat affiliated to the National Cancer Foundation - Sana'a, during the period from February to December 2022, and their performance were compared to other known competing models. The proposed distribution showed greater flexibility and can be used to model different kinds of real data sets.

Sana'a University

Graduate Studies and Scientific Research

Faculty of Commerce and Economics

Statistics and Information Department

The Transmuted Exponentiated Power Distribution: Theory and Applications

This study was presented in fulfillment of the requirements for obtaining a master's degree in statistics.

College of Commerce and Economics

By:

Thowrah Mugahed Ahmed Al_Qadasi

Supervised by:

Associate Prof. Ahmed Ali Omer Hurairah

Statistics and Information Department - College of Commerce and Economics - Sana'a University

1445/ 2023